

Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística
Año 11, vol. 22, Enero-Julio 2024
ISSN: 2007-2023
www.acspyc.es.tl

La intervención temprana: prevención de la delincuencia a partir de la criminología educativa

Early intervention: crime prevention through educational criminology

Fecha de recepción: 15/02/2023

Fecha de aceptación: 20/05/2023

Dra. Lucía Serrano Montero
Universidad de Granada
luciasm@correo.ugr.es
España

Resumen

En España son escasas las políticas públicas desarrolladas para la prevención de la delincuencia, teniendo que acudir al marco anglosajón y norteamericano, donde más se aplican. En este artículo se busca realizar una revisión sobre lo que se ha trabajado acerca de la intervención temprana, presentando los programas incluidos en la prevención primaria y secundaria de la delincuencia en los que se evita la comisión delictiva mediante la intervención principal con menores, familias y escuela. El marco teórico de estas acciones es el de la criminología educativa o del desarrollo. La metodología se centra en la revisión teórica, basada en la búsqueda, recogida flexible y análisis interpretacional de distintas fuentes documentales. Tras el estudio de las acciones preventivas más destacadas, se aportan una serie de características que debe incluir todo programa de éxito, y se concluye que la escuela es el escenario ideal para trabajar la prevención temprana con niños.

Abstract

In Spain there are few public policies developed for the prevention of delinquency, having to turn to the Anglo-Saxon and North American framework, where they are most applied. This article aims to review what has been worked on early intervention, presenting the programs included in the primary and secondary prevention of delinquency in which the commission of crime is prevented through the main intervention with children, families, and schools. The theoretical framework of these actions is that of educational or developmental criminology. The methodology focuses on the theoretical review, based on the search, flexible collection, and interpretative analysis of different documentary sources. After the study of the most outstanding preventive actions, a series of characteristics that should be included in any successful program are provided, and it is concluded that the school is the ideal setting to work on early prevention with children.

Palabras clave: Delincuencia juvenil; Educación; Grupo desfavorecido; Política social.

Keywords: Disadvantaged groups; Education; Juvenile delinquency; Social policy.

Introducción

Aunque no existe consenso en la definición de la prevención de la delincuencia, Sherman (1997) afirma que es toda acción dirigida a evitar el crimen, y Tolan (2002) especifica que son los actos que impiden la aparición de la delincuencia en las personas o en lugares determinados (Vanderschueren, Díaz & Guajardo, 2021).

La educación juega un papel importante en la prevención de la violencia, esta va más allá de adquirir contenidos de un plan de estudios; incluye habilidades para la vida que en etapas anteriores de su vida no adquirieron y avanzando hacia un estilo de vida con valores y actitudes que tiene que ver con la solidaridad, los derechos humanos y la justicia. (Vera, Benítez y Fernández, 2020, pp. 548-549).

En España, la prevención temprana de la delincuencia no ha ocupado un lugar preferente dentro de las políticas públicas. El Estado ha fracasado en su intento por resolver la violencia, pues las políticas que ha implementado hasta ahora no han sido las adecuadas (Fuentes, 2004).

No obstante, la reciente Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, por primera vez alude expresamente a la necesidad de adopción de políticas preventivas:

El art. 23 “De la prevención” indica que: “Las administraciones públicas competentes establecerán planes y programas de prevención para la erradicación de la violencia sobre la infancia y la adolescencia”. El art. 24 incluye la “Prevención de la radicalización en los niños, niñas y adolescentes”. Y el art. 35 incorpora la figura del “Coordinador o coordinadora de bienestar y protección en todos los centros educativos donde cursen estudios personas menores de edad”, quien deberá promover planes de formación sobre prevención para detectar y responder a situaciones de violencia, identificarse como referente principal ante los posibles casos de violencia, promover la cultura del buen trato, o la utilización de métodos de resolución pacífica de conflictos.

Asimismo, diferentes marcos legislativos tanto nacionales como internacionales han puesto de manifiesto la titularidad de los derechos de la infancia, siendo obligatorio garantizar su cumplimiento y protección. Véanse algunos ejemplos:

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (ratificada por España el 30 de noviembre de 1990); la Carta Europea de los Derechos del Niño del parlamento europeo de 1992; la Estrategia del Consejo de Europa para los derechos del niño (2016-2021); la Constitución Española (art. 39); o la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor (y las posteriores hasta la actual LO 8/2021); son ejemplos donde queda materializado que los niños son sujetos de derechos a los que por su especial vulnerabilidad, hay que cuidar y proteger.

Por su parte, la declaración de Naciones Unidas “Transformando nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” es uno de los acuerdos internacionales más

importantes de la historia actual. Se incluyen 17 ODS como eje central, siendo una guía para abordar los desafíos mundiales más urgentes: asegurar que todas las personas puedan disfrutar vidas prósperas, saludables y satisfactorias, o fomentar sociedades pacíficas, justas e inclusivas, libres de violencia y sin miedo (SDSN Australia/Pacific, 2017).

Específicamente la intervención temprana se relaciona con varios de los compromisos y metas de la Agenda 2030 en varios ámbitos: el ODS 4 (educación de calidad) mediante la adquisición del conocimiento, las habilidades y los valores que son necesarios para funcionar correctamente y contribuir a la sociedad; el ODS 5 (igualdad de género) ya que trata de eliminar todas las formas de discriminación, violencia y prácticas perjudiciales en contra de las mujeres; o el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas) que busca promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas basadas en el respeto de los derechos humanos.

Por ello, la prevención del delito, y en especial la prevención de la delincuencia juvenil, debe ser un compromiso social que incluya a todos los ciudadanos, ya sean particulares o autoridades. Así también lo dispone uno de los marcos normativos más importantes en esta materia: las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de Riad), adoptadas y proclamadas por la Asamblea General en su Resolución 45/112, de 14 de diciembre de 1990, enfocadas sobre todo a los menores que se encuentran en situación de riesgo.

Objetivo de la investigación

Teniendo en cuenta la importancia, relevancia e interés por este estudio, el objetivo que guía el artículo es realizar una revisión descriptiva de la literatura sobre lo que se ha trabajado acerca de la intervención temprana, que permita:

- Recuperar la información disponible sobre la temática para contextualizarla y describirla.
- Comprender las aproximaciones teóricas y metodológicas realizadas en torno al tema.
- Identificar las prácticas de éxito que se han desarrollado a nivel nacional y comparado.
- Aportar reflexiones al estudio, identificando las limitaciones del mismo y sugiriendo líneas de investigación futuras.

Todo ello con el fin de ofrecer al lector interesado una síntesis de los aspectos más relevantes que engloban a la intervención temprana dentro de la criminología educativa o del desarrollo.

Antecedentes

La intervención temprana de la delincuencia de tipo primario (a la población general) y secundario (con grupos de riesgo) se justifica dentro del marco teórico de la criminología educativa, que implica intervenir sobre bebés, niños, embarazadas, y adolescentes, según cuatro importantes factores de riesgo delimitados por Farrington (2008): individuales (impulsividad), familiares (conductas parentales inadecuadas en la crianza de los hijos), escolares (bajo rendimiento escolar), y sociales (pobreza).

En consecuencia, los factores de protección frente a la delincuencia, serían los contrarios a los de riesgo que Bronfenbrenner (1994) resume en: redes de apoyo, buen apego a la familia, resiliencia, rendimiento escolar adecuado, habilidades sociales, manejo del tiempo libre, alta tolerancia a la frustración, o el trabajo de la inteligencia emocional.

Resulta interesante recurrir a la variable inmigración por su alta presencia en entornos de riesgo, a menudo incluida como factor precipitador, aun a pesar de que no existe evidencia empírica de que por sí sola lo sea. De hecho, en sus estudios, García (2014; 2019, p.195) demuestra que “la inmigración no aumenta la delincuencia, sino que con mucha frecuencia contribuye a su descenso”.

La criminología educativa explica que el tratamiento es más difícil a medida que el menor crece, debiendo intervenir cuanto antes, y que los programas de intervención precoces se justifican por sí mismos: es mejor para el menor, e indirectamente presentan un efecto sobre la prevención de la delincuencia. Aun situándose en límites no definidos entre política criminal (Felson, 1994) y social (Ferri, 1887), los programas insertos en esta base teórica son ejemplos de políticas sociales preventivas, ya que, mediante la mejora de la calidad de vida y la generación de mayores niveles de igualdad, como efecto secundario, se reduce la delincuencia.

El marco teórico de la criminología educativa o del desarrollo se relaciona con distintas teorías explicativas del fenómeno delictivo debido a influencias psicosociales: Leyes de la Imitación de Tarde (1890; 2011), Teoría de la Asociación Diferencial de Sutherland (1924; 1947), Teoría del Aprendizaje Social de Bandura (1987), Teoría del Aprendizaje Social de Akers (1997; 1998). Por influencia del entorno (especialmente el familiar) en el modelado del comportamiento humano, “se interiorizan simultáneamente los estímulos y sus características y matices (en nuestro caso los desencadenantes del conflicto)” (Bueno, 2010, p. 92).

También los programas de intervención temprana se asocian con las teorías integradoras de la criminalidad, como la teoría de Farrington (2008) o la teoría del Triple

Riesgo Delictivo de Redondo (2008). Por su parte, la teoría de los vínculos sociales de Hirschi (1969) explica que la delincuencia tiene su raíz en la falta de vínculos sociales fuertes. Así, según el enfoque de parentalidad positiva de Patterson (1982), como factores de riesgo se describen altos niveles en afecto y bajos niveles en control paterno/materno, y como factores de protección frente a la delincuencia se indican alta afectividad y alto control paterno/materno.

Las revisiones sistemáticas de Farrington & Welsh (2007) muestran las características comunes que deben tener los programas preventivos: marco teórico sólido; estrategias cognitivo-conductuales; intervenciones estructuradas dirigidas a reducir los factores de riesgo y a aumentar los de protección; operaciones multidimensionales con familias, menores y profesorado; y programas para madres solteras.

Entre los autores que han escrito en habla hispana sobre la prevención de la delincuencia, destacan: Ortega y Del Rey (2003), Garrido, Stangeland & Redondo (2006), Bueno (2010), Tenca y Méndez (2018), Sánchez (2019), Vera, Benítez y Fernández (2020), San Juan y Vozmediano (2021), Vanderschueren, Díaz & Guajardo (2021), Serrano (2021), aunque Medina (2011) es quien ha realizado “el mejor libro de prevención nunca escrito en España” (Garrido y González, 2013, p. 46), o como califica García (2012), “una obra fundamental” (p. 8), “un referente en lengua castellana en la aproximación de la prevención a nivel internacional” (p. 2).

Aunque existen obras de interés y relevancia que han tratado la prevención de la delincuencia, de manera específica que hayan estudiado en profundidad la intervención temprana han sido muy escasas, remitiendo al rigor y excelencia académica establecidos por Medina (2011), por ello, este artículo principalmente realiza una revisión de lo trabajado por dicho autor en el ámbito preventivo señalado.

Metodología

La metodología alude a los procedimientos y técnicas que una determinada disciplina emplea para obtener y manipular datos, y adquirir conocimiento (Duncan, 1986). Este artículo se ha apoyado en la metodología de investigación en ciencias sociales y jurídicas, ya que “la criminología es la ciencia que estudia la delincuencia y los sistemas sociales empleados para su control” (Hassemer & Muñoz Conde, 1989, citado en Garrido, Stangeland & Redondo, 2006, p. 48).

Por tanto, se ha seguido el método científico, respetando un conjunto de normas y reglas genéricas de actuación científica, concretamente el método cualitativo, cuyo objeto de

investigación es el lenguaje, la comprensión, y su objetivo es descubrir el sentido y significado de las acciones sociales (Cea, 2001). En este caso, el entendimiento sobre un aspecto de la realidad social concreta: la intervención temprana como modelo de la prevención de la delincuencia y como base de la criminología educativa.

Dentro de la metodología de investigación cualitativa, una de sus formas es la investigación documental, que incluye la metodología del estado del arte (Hoyos, 2000): “una investigación documental sobre la cual se recupera y trasciende reflexivamente el conocimiento acumulado sobre determinado objeto de estudio” (Galeano y Vélez, 2002, p. 1), siendo una investigación con desarrollo propio.

Este artículo se ha basado en una revisión teórica, permitiendo recoger los datos descriptivos a partir de la búsqueda, recogida flexible y análisis interpretacional de la información contenida en distintas fuentes documentales (Cea, 2001), siendo del tipo datos secundarios, pues proceden del conocimiento derivado de observaciones realizadas por otros, ante la imposibilidad de obtener datos primarios, y según la naturaleza del presente estudio, resulta ser la idónea (Roldán, 2009).

Dicha revisión de fuentes secundarias se ha hecho principalmente sobre los manuales indicados de los autores que trabajaron el asunto en habla hispana, destacando la obra de Medina (2011) por ser hasta la fecha la más completa.

Resultados

El estudio de **Ortega y Del Rey (2003)** sobre la violencia escolar aporta una serie de estrategias para su prevención focalizadas en la mejora del clima social de la convivencia escolar. El impacto psicológico del fenómeno de la violencia sobre las víctimas implica desmotivación, absentismo, sentimientos de culpa, o suicidio (Kaltiala-Heino et al., 1999).

A partir de la experiencia de sus proyectos *Sevilla Anti-Violencia Escolar (SAVE)* y *Andalucía Anti-Violencia Escolar (ANDAVE)*, las autoras ofrecen pautas de trabajo que toda acción para la reducción de la conflictividad escolar debe contener: una línea de acción preventiva para mejorar la convivencia a través de la gestión democrática, la cooperación, la educación emocional y en valores; y otra línea de actuación directa donde la intervención debe mantenerse en el tiempo y ser evaluada.

El tratado de **Garrido, Stangeland & Redondo (2006)** dedica un capítulo completo a la prevención del delito donde se explican sus tipologías y se abordan supuestos específicos como la prevención en familias y escuelas, y aporta un esquema para elaborar programas de prevención. En las intervenciones se prioriza el trabajo de la empatía, el control del impulso,

el manejo de la ira, el desarrollo de las habilidades sociales (p. ej. resolución de problemas), o el cambio de actitudes. Se presenta un programa de prevención en Valencia (Garrido y Martínez, 1996) en una escuela con la colaboración del profesorado, obteniendo resultados positivos. También se describen otros programas como *Perry*, *Syracusa* o *Alexander*, añadiendo la participación de las familias, y que posteriormente serán presentados en Medina (2011).

El libro de **Bueno (2010)** muestra actuaciones de éxito desde una perspectiva interdisciplinar (psicología, pediatría, magisterio, trabajo social, educación, pedagogía social) con menores en situación de riesgo. Se describe el Programa de Educación Familiar (Lugarezaresti y Suárez, 2010) de prevención secundaria dirigido a familias con menores en conflicto. El programa “Los niños invisibles” (Ortín, 2003) con menores con dificultades de adaptación social para prevenir las prácticas de riesgo y controlar las emociones. El Programa de Educación Familiar en Intervención Grupal (Barreira, 2010) enfocado a madres con hijos menores de etnia gitana en exclusión social, con problemas de convivencia, analfabetismo, y precariedad económica. Sus objetivos fueron: facilitar la integración, mejorar la autoestima, adquirir habilidades y reducir la violencia. O “El taller de masajes”, programa de habilidades sociales (Música, 2010) aplicado en educación primaria en un centro de compensación educativa alicantino que consiguió reducir la conflictividad y potenciar el autocontrol.

Tras el análisis de la obra de **Medina (2011)** el autor señala ocho modelos y programas de intervención temprana: calidad del embarazo y cuidado postnatal; desarrollo cognitivo en educación preescolar y visitas a domicilio; parentalidad positiva; habilidades sociales; intervención temprana e intensiva en el comportamiento antisocial y delictivo; apoyo individual y mentores; prevención en el ámbito escolar; y el programa de componentes múltiples. En las páginas siguientes se describen y analizan:

a. Calidad del embarazo y cuidado postnatal:

Basado en el programa de política social *Elmira Prenatal/ Early Childhood Project* (Olds et al., 1998) sobre la prevención del abuso infantil.

Aplicado en Elmira (NYC, EE. UU.) y de asistencia social, consistió en la realización de visitas a domicilio por enfermeras a mujeres primerizas y con pocos recursos. El objetivo principal fue prevenir el abuso infantil y los problemas de desarrollo en los menores. Los objetivos específicos: mejorar los resultados del embarazo enriqueciendo la salud prenatal, enseñar a las familias los cuidados más competentes, y ayudar a

planificar futuros embarazos mediante la mejora de la educación y la búsqueda de empleo.

Entre sus resultados, se señala que las madres consiguieron más meses de trabajo remunerado y menos embarazos no deseados, y que los menores tuvieron menos problemas en general (se escaparon menos de casa, disminuyeron las detenciones policiales y de las condenas, y se redujo el consumo de sustancias tóxicas).

b. Desarrollo cognitivo en educación preescolar y visitas a domicilio:

A través de los programas *High/Scope Perry Preschool Project* y *Syracuse University Family Development Program*, cuyo objetivo fue romper con la educación familiar deficiente y mejorar el desarrollo cognitivo, aumentando el rendimiento escolar de los menores (Rutter, 2000).

Perry (Schweinhart et al., 2005) data de los años 60 en el marco de la “guerra contra la pobreza” y se aplicó en una comunidad afroamericana de Michigan (EE. UU.) con menores de entre 3 y 4 años y progenitores que no acabaron bachillerato.

La intervención consistió en la asistencia a la escuela y la visita del profesorado al hogar familiar. El contenido se basó en la estimulación del aprendizaje activo según la teoría de Piaget et al. (1969; 2000), el fomento de la autosuficiencia, el desarrollo de la autoestima, la mejora de la capacidad de resolución de problemas, y la constancia en la realización de tareas.

Como resultados, los destinatarios terminaron bachillerato, obtuvieron mayores salarios en actividades laborales, aumentaron los propietarios de un hogar, se redujeron las necesidades de asistencia de los servicios sociales, y disminuyó la tasa de detenciones policiales.

Syracuse (Lally, Mangione & Honig, 1988) se aplicó en Syracuse (NYC, EE. UU.) y quiso romper con el vínculo entre la educación familiar deficiente y el rendimiento escolar de los menores. El programa estuvo basado en la realización de juegos sensoriales, el fomento del desarrollo motor y lingüístico, la ejecución de visitas al domicilio, y en la creación y el reforzamiento de los vínculos entre el profesorado, alumnado y familias para facilitar el desarrollo cognitivo de los menores durante los primeros cinco años de su vida.

Los resultados revelaron una disminución de las detenciones policiales. El análisis crítico indicó que son programas muy costosos y el número de condenas prevenido no es demasiado elevado, mientras que la contracrítica explicó que la conducta delictiva es

sólo uno de los elementos a valorar, ya que el rango de beneficios sociales es mucho más amplio.

c. Parentalidad positiva, con los programas:

El *Modelo de Formación de Gestión de la Parentalidad Positiva de Oregón*, el Programa *Años Increíbles* y el Programa *Triple P (Programa de Parentalidad Positiva)*.

El *Modelo de Oregón* (Dishion, Patterson & Cavanagh, 1992; Reid et al., 1999; Forgatch & Degarmo, 1999) es un programa preventivo que se basó en dos ideas: que la solución del problema de los menores no residía en ellos, sino en su contexto social, y que para cambiar la conducta del menor había que modificar la interacción del entorno.

Partiendo de estas premisas, el programa obtuvo resultados muy positivos en prevención tanto en poblaciones clínicas como en delincuentes crónicos. Aunque su origen es estadounidense, en España se desarrolló un modelo similar con el programa televisivo “Supernanny” impartido por una psicóloga.

Incredible Years (IY) (Webster-Stratton, 2012) es un programa que opera con tres currículos multidimensionales: familias, profesorado y menores. Su objetivo es prevenir, reducir y tratar los problemas conductuales y emocionales en menores con edades comprendidas entre los 8 y 10 años. La intervención incluye tres tipos de tratamientos:

Con las familias se realiza un currículum básico de formación donde se les enseñan habilidades para jugar con sus hijos, cómo incentivar y poner límites de forma efectiva, y qué hacer frente al mal comportamiento. Según sus necesidades, se añade un currículum avanzado y un módulo académico. El currículum avanzado enseña competencias interpersonales en comunicación, control de la ira, formas de dar y recibir ayuda. El módulo académico aporta estrategias para promover habilidades escolares en los menores.

Con el profesorado se trabaja para facilitar la conexión entre las familias y los menores, actuando de mediador. El tratamiento con los niños que presentan problemas conductuales es abordado desde el refuerzo de la inteligencia emocional, fomentando la empatía, desarrollando el control y la gestión emocional, e impulsando la creación de amistades.

El modelo es eficaz en términos preventivos, resultando positivo en programas realizados en los países de origen: Estados Unidos y Reino Unido. Con repercusiones

muy favorables en Noruega y Canadá, y altamente populares en países como Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Francia, Portugal, e Irlanda.

El Programa *Triple P* (Sanders, 2008) busca mejorar el conocimiento, las habilidades, y la autoconfianza de las familias para reducir los problemas emocionales y conductuales de los menores. Sus niveles de acción son: universal, seleccionado, primario, estándar, y reforzado, para mejorar la competencia de las familias y prevenir las prácticas parentales disfuncionales.

El programa defiende que el menor es resultado del entorno, fruto de la interacción con su familia, grupo de iguales, y escuela. El metaanálisis concluyó que la intervención producía efectos positivos, aunque moderados. La crítica dijo que se realizó con poblaciones en condiciones controladas y elitistas. La contracrítica lo justificó recomendando su implementación como extensión de políticas sociales y sanitarias, y aludiendo a la diferencia de costes, pues *Años Increíbles* es el más costoso y *Triple P* no cuenta con tanto apoyo económico.

d. Habilidades sociales:

Como apuntan Beelmann & Lösel (2006): “El entrenamiento en habilidades sociales para niños es una estrategia cada vez más popular como una medida de prevención de la delincuencia” (p. 603). Entre los objetivos de estos programas, se encuentran: enseñar modos adecuados de percepción social, identificar y controlar emociones, favorecer la atribución causal, fomentar la empatía, trabajar el pensamiento alternativo, evaluar las consecuencias de las acciones, controlar la ira y la impulsividad, desarrollar la asertividad, y promover las habilidades interpersonales como la socialización y la cooperación.

Consta de programas estructurados con sesiones limitadas, es menos costoso, no necesita expertos para su implementación, y conlleva menos problemas éticos por sus posibles efectos secundarios negativos. Como resultados, se observa una disminución del comportamiento antisocial y un aumento de la efectividad en grupos reducidos, especialmente cuando se trabaja con menores en situación de riesgo.

e. Intervención temprana e intensiva en comportamiento antisocial y delictivo: *Terapia Funcional de la Familia (FFT)* y *Terapia Multisistémica (MST)*. Estos programas sostienen que los menores con conductas antisociales son más proclives a la delincuencia en la etapa de la adultez.

El programa *FFT* (Alexander et al., 2013) opera con adolescentes de edades comprendidas entre los 11 y los 18 años que se encuentran en situación de riesgo, incluso presentando historiales delictivos. La intervención cuenta con la participación de profesionales del ámbito de la justicia y la salud mental. Se basa en la funcionalidad de la familia, es de enfoque terapéutico y clínico, y cuenta con tres fases de intervención:

En la primera el objetivo es fomentar la motivación para el cambio del adolescente y su familia, trabajando sobre creencias, percepciones y emociones. En la segunda se busca modificar la conducta mediante el desarrollo de habilidades sociales. En la tercera el fin es aplicar patrones aprendidos a otros contextos más amplios. Los resultados fueron muy positivos incluso después de cinco años de seguimiento.

El programa *Multisystemic Therapy (MST)* (Henggeler, 2012) se dirige a delincuentes juveniles de edades entre los 12 y 17 años, siendo un programa fundamental de aplicación en centros de menores de países estadounidenses. La intervención es multisistémica al operar en distintos contextos: individual, familiar, escolar, barriada, y grupo de iguales.

Como resultados, se destaca la reducción de la reincidencia (25-70%) con seguimientos de hasta 21 años después, gran eficiencia en términos económicos, y muy exitoso en EE. UU, Canadá y Noruega. Añade variantes en iniciativas coactivas a la participación, como ha sido destacable en Gran Bretaña al aplicarse el Proyecto de Familias de Dundee en Escocia.

f. Apoyo individual y mentores:

Este programa parte de las relaciones voluntarias entre un joven y un adulto. El objetivo es ofrecer a los adolescentes “apoyo emocional y orientación consistente” (Keller, 2005, p. 176) y reducir la delincuencia. Se realizan fundamentalmente en EE. UU. siendo conocidos bajo la denominación de “Hermanos Mayores, Hermanas Mayores”. En España se asistió a una extrapolación de este modelo con el programa televisivo “Hermano Mayor”.

Consiste en que los mentores deben prestar apoyo social, ser modelos de conducta, ayudar para mejorar el autoconcepto y desarrollar habilidades en el menor. El “Hermano Mayor” actúa de mediador con la familia, la escuela, el mercado laboral, o cualquier otro entorno y colectivo donde se desarrolle el joven, como por ejemplo su grupo de iguales.

En cuanto a los resultados, el metaanálisis reveló efectos positivos reducidos. Estos programas son más exitosos si cuentan con una clara teoría del cambio, se inspiran en buenas prácticas, y existe una relación sólida entre el menor y el mentor. Las críticas se basaron en la existencia de patrones inconsistentes de resultados, la ausencia de datos sobre beneficios económicos, la alta popularidad que lleva a evaluar la cantidad no la calidad de los programas, teniendo además gran apoyo político, y que su efecto positivo no es duradero, sólo teniendo éxito cuando formaban parte de un conjunto más amplio de medidas.

g. Prevención en el ámbito escolar:

Una de sus máximas referentes internacionales es Gottfredson (2001), quien afirmó que los colegios más seguros comunican las normas de comportamiento de forma clara, aplicándolas de forma consistente pero no excesiva. Estos programas deben incluir:

- Estrategias de cambio del entorno escolar: desarrollo de la capacidad del colegio (promoción de normas, mejora de la gestión de aulas, reagrupación del alumnado).
- Estrategias de cambio individual del alumnado: modelado de conductas, programas de compañerismo/amistad, de mediación, apoyo y liderazgo, programas de mentores, apoyo individual psicológico, y actividades lúdicas.

Cook, Gottfredson & Na (2010) indican que las escuelas pueden reducir el comportamiento delictivo dificultando el acceso a las oportunidades, minimizando las recompensas al comportamiento problemático, y aumentando los controles mediante el reforzamiento de vínculos emocionales, el compromiso y los valores morales.

Este programa tuvo impactos positivos en el rendimiento académico y en la conducta del alumnado. Gottfredson & Najaka (2001) revelaron que las prácticas fueron eficaces en la prevención del consumo de sustancias tóxicas, los problemas de absentismo, el abandono y el fracaso escolar, y en otros problemas de conducta, incluida la delincuencia.

h. Programa de componentes múltiples:

Proyecto de Desarrollo Social de Seattle y programa *Comunidades que se ayudan y preocupan (CTC)*. El objetivo es cambiar de forma conjunta varias dimensiones del entorno del menor, siendo “un híbrido entre programas de prevención temprana y programas de prevención comunitaria” (Medina, 2011, p. 242).

El *Proyecto de Desarrollo Social de Seattle* se basa en la teoría del aprendizaje social, del control social y de los vínculos sociales de Hirschi (1969), con similitudes con la teoría del TRD de Redondo (2008). Este programa trabajó la parentalidad positiva, la formación de los maestros, y el desarrollo de las habilidades de los menores, a los que se les aplicó una intervención psicológica para mejorar las relaciones familiares y escolares, y desarrollar sus habilidades cognitivas.

Los resultados mostraron que los menores mejoraron su rendimiento académico, sus relaciones filiales y disminuyeron sus comportamientos de riesgo o delictivos (O'Donnell et al, 1995; Hawkins et al., 2008). De hecho, incluso 15 años después, se mantuvieron dichos resultados, junto a una mejora en la economía, salud mental y sexual de los destinatarios.

Comunidades que se preocupan (CTC) es un programa preventivo de enfoque de salud pública. Aunque se vincula al Proyecto de Seattle (Catalano & Hawkins, 1996), está más relacionado con la prevención de tipo comunitaria. Su objetivo es ayudar a las comunidades a prevenir problemas de comportamiento juvenil, como la violencia, el consumo de sustancias tóxicas, la delincuencia, o el abandono escolar. Sus fundamentos son: seleccionar objetivos claros y medibles, usar intervenciones que científicamente sean eficaces, y evaluar la intervención con medidas significativas para la comunidad. Las fases que incluye son: inicio, organización, valoración de necesidades, planificación, implementación, evaluación.

Los resultados, incluso cuatro años después de la intervención, reflejaron una reducción de la delincuencia y el consumo de sustancias tóxicas en los jóvenes (Brown et al., 2007; Hawkins et al., 2008; Hawkins et al., 2009). Asimismo, el programa se extrapoló a otros países como Reino Unido, Australia y Holanda, aunque con problemas en su implementación por una deficiente cooperación interinstitucional (Klein & Maxson, 2006).

El manual de **Sánchez (2019)** recoge el estado del arte de la prevención de la violencia interpersonal en la infancia y la adolescencia, describiendo las propuestas psicoeducativas de éxito, y confiriendo al contexto educativo un rol importante ya que la mayoría de las intervenciones desarrolladas se han impulsado desde las escuelas y los centros de enseñanza.

El autor aporta una serie de programas (*PATHS*, de Bierman et al., 2008; 2013; *Bernese*, de Alsaker, 2004; *Incredible Years*, de Webster-Stratton, 2012) que buscan reducir la agresión entre iguales y que han demostrado su eficacia al centrarse en la mejora de la comprensión

social de los menores, el desarrollo de las habilidades y estrategias socioemocionales, la promoción del bienestar, la mejora de las competencias del profesorado para gestionar los comportamientos agresivos en el aula, o la formación de las familias.

Destaca el metaanálisis para la prevención del *bullying* realizado por Ttofi & Farrington (2011) donde incluyeron dos proyectos piloto andaluces: Martin et al. (2005) en Granada, y Ortega et al. (2004) en Sevilla, iniciativas pioneras en el marco de la prevención de la delincuencia general y del acoso escolar en particular. Y cumpliendo con los indicadores identificados que influyen en la eficacia de los programas *antibullying*, dirigidos a los espectadores, figura esencial en la lucha contra el acoso escolar, sobresale el programa de éxito KiVa (Kärnä, Voeten, Little, Alanen, Poskiparta & Salmivalli, 2011).

Sánchez (2019) recalca la importancia de la “inclusión de programas centrados en el desarrollo socioemocional” (p. 53) con iniciativas como *Playworks* (Collier, 2017) donde trabajan estos contenidos en el currículum y en el recreo. Programas como *The German Faustlos Violence Prevention in Primary School programme* (Bowi, Ott & Tress, 2008), New York 4Rs Program, Reading, Writing, Respect, and Resolution 2009-2011 (Aber, Brown, Jones, Berg & Torrente, 2011) o *Step Middle School* mostraron una disminución del *bullying* hacia el alumnado con diversidad afectivo-sexual (LGTBIQ+) gracias al desarrollo de habilidades socioemocionales (empatía y resolución de problemas). En menores con diversidad funcional destaca el Programa de apoyo social *Peer EXPRESS* (Saylor & Leach, 2009) que previene el acoso escolar con actividades comunitarias y lúdicas (arte, deportes, y uso de servicios comunitarios).

Los manuales de Tenca y Méndez (2018), y San Juan y Vozmediano (2021) si bien son unos excelentes compendios que abordan la prevención del crimen, se centran en la seguridad y participación ciudadana, la acción policial, la prevención situacional del delito y a través del diseño ambiental, no abordando la intervención temprana como tema principal. De hecho, la guía de **San Juan y Vozmediano (2021)** sólo menciona prácticas preventivas dirigidas a los menores en relación con la seguridad urbana al presentar los proyectos de caminos escolares: “iniciativas dirigidas a que el alumnado pueda moverse con seguridad y autonomía por las calles y recupere el uso y disfrute del espacio público, con el objetivo final de mejorar su salud y autonomía” (p. 79).

Tenca y Méndez (2018) dedican un capítulo completo a la prevención social del delito y la intervención en la infancia y la adolescencia. Explican que la prevención social, comunitaria y temprana del delito confluyen entre sí, ya que “en la práctica los programas de

prevención temprana también suelen ser categorizados como iniciativas comunitarias o sociales” (p. 128), como es el caso del programa “Comunidades que se cuidan” (*Communities That Care*) (Hawkins & Catalano, 1992).

Tenca y Méndez (2018) muestran iniciativas influyentes de prevención temprana, como el Programa Alianza Enfermera-Familia (*Nurse Family Partnership Program*) (Olds, 2007), el Proyecto de Prevención de Montreal (*The Montreal Prevention Project*) (Tremblay et al., 1995), el Proyecto Fast Track (*The Fast Track Project*) (Conduct Problems Prevention Research Group, 2011), o el Proyecto Caminos hacia la Prevención (*Pathways to Prevention Project*) (Batchelor et al., 2006).

Todas estas intervenciones previnieron el delito y tuvieron como elementos comunes: el diseño multifacético, que fueron dirigidas a menores en situación de riesgo, pero también a otros colectivos implicados (como el profesorado y las familias), que estuvieron basadas en el desarrollo de las habilidades sociales, el autocontrol, la conciencia emocional, o la comprensión social y los valores.

Del trabajo de **Vera, Benítez y Fernández (2020)** se destaca el tratamiento de la protección a la infancia que realizan, ofreciendo directrices y estrategias de prevención con menores en riesgo. Explican que las intervenciones deben diseñarse con enfoque de derechos y resiliencia, priorizando la prevención y la intervención comunitaria, y buscando alcanzar el bienestar social de los menores y sus familias (Palma, 2020). Aunque “no existe un enfoque óptico en la reducción del delito” (García, 2020, p. 316) presentan la Guía de prevención de Naciones Unidas (2011) ofreciendo principios básicos para guiar la actuación: impulso gubernamental, estrategias basadas en el conocimiento eficaz e inclusivo, planificación, seguimiento y evaluación, coordinación de agentes clave, o movilización de la sociedad civil.

Vera, Benítez y Fernández (2020) señalan que las estrategias tempranas preventivas de éxito deben promover el desarrollo social con modelos integrales, resaltando el trabajo de la resiliencia no para naturalizar la situación de violencia, sino “para salir adelante e incluso transformar su entorno” (Zambrano, 2020, p. 543), y que además deben impulsar el desarrollo de las competencias sociales, la resolución de los problemas, el fomento de la autonomía y la autoestima, o la búsqueda del sentido de propósito y de futuro.

El compendio de **Vanderschueren, Díaz & Guajardo (2021)** dedica varios capítulos a la prevención temprana, subrayando “el ámbito escolar como un espacio privilegiado para la promoción de factores protectores y de prevención” (p. 97). Los autores indican que para que esto ocurra, las escuelas deben contar con mejores condiciones y desarrollar estrategias

preventivas primarias y secundarias. Se exige por tanto de una política integral para los encargados de la convivencia escolar que desarrolle las capacidades socioafectivas del alumnado y sepa prevenir las situaciones de violencia en el centro, con intervenciones plurianuales dirigidas a las familias y el profesorado (Morales et al., 2017).

Vanderschueren, Díaz & Guajardo (2021) explican que existirá una larga brecha entre diseño e implementación de estas políticas preventivas en menores mientras no haya una documentación seria que sustente lo que funciona de lo que no. Para evitarlo se debería apoyar la realización de estudios longitudinales que verifiquen la adecuación de la teoría a la realidad y que se cuente con una institucionalidad que implemente estas acciones con los menores en sus distintos ámbitos de desarrollo.

En el estudio de **Serrano (2021)**, centrado en la delincuencia femenina, se aporta una visión novedosa y necesaria acerca de la inclusión de la perspectiva de género en las estrategias y programas de prevención del delito. De esta manera se permite un enfoque integrador en las actuaciones preventivas, adecuado a las necesidades específicas de cada uno de los géneros, disminuyendo así las desigualdades entre hombres y mujeres. La autora también incide en que el éxito y buen funcionamiento de este tipo de programas preventivos debe conllevar una protección a las víctimas, ya que en el caso de las mujeres tiene un doble efecto porque en una victimación previa se puede encontrar el origen de la comisión de un delito.

Serrano (2021) explica que la delincuencia femenina está motivada principalmente por necesidades económicas y situaciones de exclusión social. Al respecto, la autora aporta una serie de líneas de acción, como: el impulso de adecuadas políticas de empleo para las mujeres, la implementación de políticas de integración social, la detección de las necesidades que las llevan a cometer un delito, o la transformación de los factores ambientales sociales de riesgo.

Además de todo ello, “Los programas de prevención deben tener en cuenta los grupos de mujeres especialmente vulnerables” (Serrano, 2021, p. 288), así las políticas públicas de integración de la mujer marginada en la sociedad, junto a las políticas de trabajo e inserción social, conseguirían disminuir la delincuencia femenina. La autora insiste en que los programas preventivos deben tener un corte social, fortalecer la resiliencia, promover el bienestar y el desarrollo integral. El hecho de incluir la perspectiva de género en estas intervenciones dotaría a los programas de prevención de la delincuencia, de una mayor justicia, eficacia, eficiencia, e igualdad. Precisamente hay características tradicionalmente adjudicadas a las mujeres que logran evitar la delincuencia, y que por tanto deberían ser

incluidas en todos los programas preventivos. Se tratan de la empatía, el cuidado, la responsabilidad, la socialización, la gestión y el control de las emociones, o la igualdad.

Para finalizar, traemos a colación varias iniciativas pioneras piloto en España de intervención temprana con resultados prometedores. Por una parte, el proyecto *PREMECE* (Universidad de Málaga, 2020) cuyo objetivo es reducir las situaciones de riesgo delictivo y victimológico de los menores extranjeros no acompañados por medio de estrategias de protección e inclusión social, con enfoque criminológico y coordinado por un equipo multidisciplinar. Por otra parte, el proyecto *ÖDOS*, dirigida por la Fundación Emet Arco Iris desde 2018 y que interviene con personas en situación de riesgo victimológico, atendiendo de forma integral a mujeres y menores para evitar que caigan en situación de explotación y trata.

Por último, el proyecto *Tresgallo-Bullying-Cero* (Tresgallo, 2020) busca “erradicar el acoso de las aulas, para mejorar la situación personal y psíquica de las víctimas al igual que el sufrimiento de sus familias” (p. 303). Cuenta con el apoyo de un equipo multidisciplinar, con profesionales de distintos ámbitos: educativo, sanitario, fotográfico, y artístico (desde la música y el baile). Se centra en la mejora de las habilidades sociales, el fortalecimiento de la autoestima, el desarrollo de la empatía y de la capacidad crítica, o el control de la ira y la impulsividad.

Conclusiones

España no cuenta con un plan nacional de prevención de la delincuencia, aunque desde el Ministerio de Sanidad y el Ministerio del Interior, existen iniciativas como el Plan Nacional sobre Drogas, el Plan Turismo Seguro, el Plan Mayor Seguridad, el Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, o el Sistema de Seguimiento Integral de la Violencia de Género.

Aun teniendo en cuenta las prácticas desarrolladas en este país, resultan insuficientes en el tratamiento de la prevención temprana primaria y secundaria. Por ello, buscando aportar luz a este asunto, se han revisado las acciones más destacadas aplicadas en el panorama internacional y comparado, especialmente la obra de Medina (2011) por ser la más completa.

Tras el análisis de los programas preventivos más exitosos, se extraen una serie de conclusiones: la prevención es responsabilidad del conjunto de la sociedad (especialmente del Estado), las intervenciones tempranas deben contar con equipos multidisciplinarios, ser multisistémicas (principalmente con menores, familias y profesorado), con carácter multisectorial (dirigida a disminuir los factores de riesgo y a aumentar los de protección), con

diferentes enfoques (sobre todo de Derechos Humanos e inclusión social), añadiendo la perspectiva de género, basadas en las teorías de la criminalidad, dotadas de instrumentos de evaluación válidos, ser prolongadas en el tiempo, y focalizadas en distintos contenidos, como: el control de la ira y de la impulsividad, la atención a la diversidad, la gestión emocional, el desarrollo de la empatía, las habilidades sociales e interpersonales, o la promoción de los valores éticos.

Se observa que las intervenciones desarrolladas cumplen el modelo de Ekblom (2005) de buenas prácticas para la implementación de estrategias de prevención del delito, al incluir los siguientes elementos: inteligencia, intervención, implementación, implicación, e impacto; así como las características definidas por Farrington & Welsh (2007), pues se basaron en la evidencia y la buena praxis ajustándolos a las exigencias del contexto y de sus participantes.

Como limitaciones del estudio se destaca que la prevención es un tema complejo con múltiples dimensiones, no habiéndose tratado ampliamente desde la literatura científica, y aún menos desde el prisma que nos ocupa: la intervención temprana. Además, el abandono por parte de las administraciones públicas estatales de este asunto, encontrando escasos estudios de interés realizados por académicos, como programas piloto y con pocos recursos y metodologías de menor rigor científico que en el ámbito comparado (Medina, 2011), teniendo que acudir al panorama internacional, han dificultado dar respuesta a los objetivos planteados.

Como futuras líneas de investigación, se propone seguir estudiando las buenas prácticas que se están desarrollando tanto a nivel nacional como comparado, diseñar políticas que estimulen el desarrollo de iniciativas locales, y promover acciones que favorezcan la traducción de experiencias piloto en experiencias más generalizadas.

A modo de conclusión, recuperamos la idea de Vanderschueren, Díaz & Guajardo (2021), quienes exponen que: “la escuela es el escenario ideal para trabajar en prevención temprana con niños” (p. 105). Al respecto, puede encontrarse apoyo en la LO 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la cual se presenta como una ley integradora, inclusiva, novedosa y necesaria que ratifica el impulso de la prevención de la delincuencia y de la victimización, que, en el marco educativo, trata de fortalecer la prevención de la violencia con la mejora de los protocolos de actuación y con la inclusión de la figura del coordinador de bienestar y protección en todos los centros educativos españoles.

Ya Garrido (2010) mostraba el camino hacia una intervención temprana mediante la educación a través de la siguiente reflexión: “La idea es que en vez de esforzarnos para contener o rehabilitar a más número de delincuentes, podríamos poner el énfasis en evitar que los niños y jóvenes se conviertan en delincuentes” (p. 391). Por todo ello, como atestiguó Beccaria (2018): “Finalmente, el más seguro, pero más difícil medio de evitar los delitos, es perfeccionar la educación” (p. 125).

Lista de referencias

- Akers, R. L. (1997). *Criminological theories*. Roxbury Publishing Company.
- Akers, R. L. (1998). *Social Learning and Social Structure: A General Theory of Crime and Deviance*. Northeastern University Press.
- Alexander, J. A., Waldron, H. B., Robbins, M. S. & Neeb, A. (2013). *Functional Family Therapy for Adolescent Behavior Problems*. American Psychological Association.
- Bandura, A. (1987). *Teoría del Aprendizaje Social*. Espasa-Calpe.
- Beccaria, C. B. (2018). *De los delitos y de las penas*. Biblioteca Nueva.
- Beelmann, A. & Lösel, F. (2006). Child social skills training in developmental crime prevention: Effects on antisocial behavior and social competence. *Psicothema*, 18 (3), 603-610.
- Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. In Husen T. & Postlethwaite, T. N. (Eds.), *International Encyclopedia of Education* (2nd ed., Vol. 3, pp. 3-44). Elsevier.
- Bueno, A. (2010). *Infancia y juventud en riesgo social. Programas de intervención, fundamentación y experiencias*. Publicaciones Universidad de Alicante.
- Catalano, R. F. & Hawkins, J. D. (1996). The social development model: A theory of antisocial behavior. In J. D. Hawkins (Eds). *Delinquency and crime: Current theories*. Cambridge University Press.
- Cea, M. A. (2001). *Metodología cuantitativa. Estrategias y Técnicas de investigación social*. Síntesis.
- Cook, P. J., Gottfredson, D. C. & Na, C. (2010). School crime control and prevention. In M. Tonry (Ed.), *Crime and justice: A review of research* (Vol. 39, pp. 313-440). University of Chicago Press.
- Duncan, G. (1986). *Diccionario de Sociología*. Grijalbo.
- Eklblom, P. (2005). The 5Is framework: Sharing good practice in crime prevention. En E. Marks, A. Meyer y R. Linssen (Eds.). *Quality in crime prevention* (pp. 55-84). Books on Demand.

- Farrington, D. P. (2008). *Integrated Developmental & Life-Course Theories of Offending*. Transaction Publishers.
- Farrington, D. P. & Welsh, B. C. (2007). *Saving children from a life of crime*. Oxford University Press.
- Felson, M. (1994). *Crime and everyday life: Insights and implications for society*. Pine Forge Press.
- Ferri, E. (1887). *Los nuevos horizontes del Derecho y del Procedimiento Penal*. Centro Editorial de Góngora.
- Fuentes, D. F. (2004). Políticas públicas y seguridad ciudadana: la violencia como problema público. *Estudios Fronterizos*, 4(8), 13-31.
- García, E. (2012). Prevención del delito y seguridad ciudadana Juanjo Medina (2011). *Revista Española de Investigación Criminológica*, 3(10), 1-10.
- García, E. (2014). Delincuencia de inmigrantes y motivaciones delictivas. *InDret, Revista para el Análisis del Derecho*, 4, 1-21.
- García, E. (2019). Más inmigración, menos delincuencia. *Revista Crítica Penal y Poder*, 18, 194-205.
- Garrido, V. (2010). La prevención de la delincuencia en Europa y en España: los retos pendientes. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 3(3), 377-408.
- Garrido, V. y González, A. (2013). *La prevención de la delincuencia*. Universitat Oberta de Catalunya.
- Garrido, V., Stangeland, P. & Redondo, S. (2006). *Principios de Criminología*. Tirant lo Blanch.
- Gottfredson, D. C. (2001). *Schools and delinquency*. Cambridge University Press.
- Henggeler, S. W. (2012). Multisystemic Therapy: Clinical Foundations and Research Outcomes. *Psychosocial Intervention*, 21, 181-193. <http://dx.doi.org/10.5093/in2012a12>
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California.
- Keller, T. E. (2005). A Systemic Model of the Youth Mentoring Intervention. *The Journal of Primary Prevention*, 26, 169-188. <https://doi.org/10.1007/s10935-005-1850-2>
- Lally, J. R., Mangione, P. L. & Honig, A. S. (1998). The Syracuse University Family Development Research Program: Long-Range Impact on an Early Intervention with Low-Income Children and Their Families. In *Parent Education as Early Childhood Intervention: Emerging Directions in Theory, Research and Practice*, ed. Douglas Powell. Ablex Publishing Corporation.

- Martin, F. D. F., del Martinez, M. C. P. & Tirado, J. L. A. (2005). Design, implementation and evaluation of a bullying prevention pilot program. *Revista Mexicana de Psicología*, 22, 375-384.
- Medina, J. (2011). *Políticas y estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana*. B de F Ltda.
- Olds, D. L., Hill, P. L., Mihalic, S. F. & O'Brien, R. A. (1998). Prenatal and infancy home visitation by nurses. In D. S. Elliott (Series Ed.), *Blueprints for violence prevention*. Center for the Study and Prevention of Violence, Institute of Behavioral Science, University of Colorado at Boulder.
- Ortega, R., Del-Rey, R. & Mora-Mercan, J. A. (2004). SAVE Model: An anti-bullying intervention in Spain. In P. K. Smith, D. Pepler, & K. Rigby (Eds.), *Bullying in schools: How successful can interventions be?* (pp. 167-186). Cambridge University Press.
- Ortega, R. y Del Rey, R. (2003). *La violencia escolar. Estrategias de prevención*. Editorial Graó.
- Ortín, B. (2003). *Los niños invisibles*. Octaedro.
- Patterson, G. R. (1982). *A social learning approach: Coercitive family process*. (3a. ed.). Castalia.
- Piaget, J. & Inhelder, B. (1969). *The psychology of the child*. Basic Books.
- Piaget, J., Inhelder, B., Kagan, J. & Weaver, H. (2000). *The psychology of the child*. Basic Books.
- Redondo, S. (2008). Individuos, sociedades y oportunidades en la explicación y prevención del delito: Modelo del Triple Riesgo Delictivo (TRD). *Revista Española de Investigación Criminológica*, 7(6), 1-53.
- Roldán, H. (2009). *Introducción a la investigación criminológica*. Editorial Comares.
- Rutter, M. (2000). Resilience reconsidered: Conceptual considerations, empirical findings, and policy implications. In: Shonkoff JP, Meisels SJ, editors. *Handbook of early childhood intervention*. (2nd edition). Cambridge University Press.
- Sánchez, V. (2019). *Prevención de la violencia interpersonal en la infancia y la adolescencia*. Ediciones Pirámide.
- Sanders, M. R. (2008). Triple P-Positive Parenting Program as a public health approach to strengthening parenting. *Journal of Family Psychology*, 22(4), 506-517. <https://doi.org/10.1037/0893-3200.22.3.506>
- San Juan, C. y Vozmediano, L. (2021). *Guía de prevención del delito. Seguridad, diseño urbano, participación ciudadana y acción policial*. Bosch editor.

- Schweinhart, L. J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W. S., Belfield, C. R. & Nores, M. (2005). *Lifetime effects: The High/Scope Perry Preschool study through age 40*. (Monographs of the High/Scope Educational Research Foundation, 14). High/Scope Press.
- SDSN Australia/Pacific. (2017). Getting started with the SDGs in universities: A guide for universities, higher education institutions, and the academic sector. Australia, New Zealand and Pacific Edition. Sustainable Development Solutions Network – Australia/Pacific, Melbourne.
- Serrano, M. D. (2021). *Delincuencia femenina. Un estudio sobre tendencia, control y prevención diferenciales desde la perspectiva de género*. Tirant Humanidades.
- Sutherland, E. H. (1924). *Principles of Criminology*. University of Chicago Press.
- Tarde, G. (1890). *Les lois de l'imitation : étude sociologique*. Félix Alcan.
- Tarde, G. (2011). *Las leyes de la imitación y la Sociología*. Centro de Investigaciones Sociológicas y Agencia Estatal Boletín del Estado.
- Tenca, M. y Méndez, E. (2018). *Manual de prevención del delito y seguridad ciudadana*. Ediciones Didot.
- Tresgallo, E. (2020). *Acoso escolar. Los graves peligros de las redes sociales. Pautas de intervención*. Ediciones Pirámide.
- Ttofi, M. M. & Farrington, D. P. (2011). Effectiveness of school-based programs to reduce bullying: A systematic and meta-analytic review. *Journal of Experimental Criminology*, 7 (1), 27-56.
- Universidad de Málaga. (2020). Informe Menores Marroquíes en las calles de Ceuta: una cuestión de políticas públicas.
<https://ocspi.files.wordpress.com/2020/04/informe-menores-marroquc3ades-en-las-calles-de-ceuta-premece.pdf>
- Vanderschueren, F., Díaz, G. & Guajardo, C. (2021). *Prevención del delito y la violencia. Reflexiones desde la academia y los territorios*. Ediciones Universidad Alberto Hurtado.
- Vera, D. J., Benítez, M. J. y Fernández, C. R. (2020). *Protección a la infancia y justicia juvenil. Especial referencia a Honduras*. Tirant lo Blanch.
- Webster-Stratton, C. (2012). *The Incredible Years Parents, Teachers, and Children's Training Series: Program content, methods, research and dissemination 1980-2011*. Seattle Incredible Years.